

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

* Recensión para la página web del seminario de la sesión 7 “¿Y si jugamos otra partida?” desarrollada en el PedaLAB UGR el día 08/04/2021 y vinculada a los proyectos “*PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas*” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “*NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.*” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

La búsqueda constante por mejorar los procesos de enseñanza ha generado metodologías docentes que prestan atención a cómo aprenden los niños y niñas fuera del ámbito escolar. Se pretende superar algunas de las limitaciones de planteamientos más tradicionales vinculados a la memorización. La sociedad actual plantea nuevos retos a la escuela demandando nuevas formas de enseñanza en las que están cambiando tanto el rol de los estudiantes como de los docentes.

En este contexto la gamificación o ludificación surge como una metodología activa que utiliza la potencialidad del juego, integrando diferentes dinámicas y soportes interactivos que aumentan la participación y la motivación involucrando al alumnado en una aventura lúdica relacionada estrechamente con sus gustos e intereses. Se trata de trabajar los contenidos educativos como si fueran un juego.

José Alberto Amador lleva años trabajando en esta línea, usando el juego como una herramienta educativa en el aula de Educación Musical. En este encuentro en PedaLAB UGR compartió las preguntas que se plantea al diseñar sus clases, los procesos que desarrolla para integrar diversos modelos de juego en su aula de música y los recursos que utiliza. Tras el debate surgido a partir de la presentación nos mostró en un taller el funcionamiento de su videojuego "Villa Flamenco".

¿Y si jugamos otra partida?

"Jugar en clase por el simple disfrute, por superar retos, por equivocarse, por descubrir y por aprender a jugar". J. A. Amador

Terminología

- Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ).
- Gamificación o ludificación.
- Serious Games.

Pautas para gamificar

- Definir un objetivo claro.
- Transformar el aprendizaje de saberes en juego.
- Proponer un reto, cuidar las narrativas y generar climas.
- Establecer unas normas de juego.
- Sistematizar recompensas y la competición.
- Evaluar los aprendizajes y la experiencia lúdica.

Beneficios para el aprendizaje

- Autonomía en la búsqueda y adquisición de conocimientos.
- Compromiso, esfuerzo y superación.
- Resolución de problemas y toma de decisiones.
- Diversificar las herramientas y los contextos de aprendizaje.
- Desarrollo psicomotriz, cognitivo, sociafectivo y emocional.
- Habilidades de colaboración, empatía y autoconfianza.
- Aprender desde el error en entornos seguros.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, & Olvera-Fernández, Javier. (2021). ¿Y si jugamos otra partida?. PedaLAB UGR, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7019976>